

TA'LIMDA 5E MODEL

Salomov Abdinazar Abdivosixovich¹

¹ Surxondaryo viloyati Pedagogik mahorat markazi Maktabgacha, boshlang'ich
va maxsus ta'lim metodikalari kafedrasi mudiri, p.f.n., dotsent

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20621730>

Annotatsiya

Maqolada o'quv materiallarini loyihalash jarayonini soddalashtirish va ta'lim samaradorligini oshirishda konstruktivizm nazariyasiga asoslangan 5E ta'lim modelining didaktik imkoniyatlari yoritilgan. Modelning shakllanish tarixi haqida qisqacha ma'lumot berilib, uning asosiy bosqichlari mazmuni tahlil qilingan. Shuningdek, 7-sinf kimyo darsi misolida 5E modelini amaliyotda qo'llash bo'yicha metodik namuna keltirilgan.

Kalit so'zlar: konstruktivizm g'oyalari, 5E ta'lim modeli, 5E modeli bosqichlari, interfaol ta'lim, tajribaga asoslangan o'rganish, tanqidiy fikrlash, kimyo ta'limi.

5E yondashuvi o'qitish va o'rganish jarayonini to'liq, izchil hamda tizimli tashkil etishga xizmat qiluvchi zamonaviy pedagogik model hisoblanadi. Mazkur yondashuvning asosida o'quvchilarning faol ishtiroki, tajribaga asoslangan o'rganish, mustaqil izlanish, muammoni tahlil qilish va o'z bilimlarini amaliy vaziyatlarda qo'llash tamoyillari yotadi.

5E ta'lim modeli quyidagi besh bosqichdan iborat:

1. **Engage – jalb qilish, qiziqtirish.** Ushbu bosqichda o'quvchilarning e'tibori mavzuga qaratiladi, ularning mavjud bilimlari faollashtiriladi va yangi mavzuga nisbatan qiziqish uyg'otiladi.
2. **Explore – tadqiq qilish.** Bu bosqichda o'quvchilar yangi materialni o'z tajribasi, kuzatuv, mustaqil faoliyati va amaliy izlanishlari orqali o'rganishga jalb etiladi.
3. **Explain – tushuntirish.** Mazkur bosqichda o'quvchilar tomonidan to'plangan kuzatuv va tajribalar asosida yangi tushunchalar izohlanadi, asosiy nazariy bilimlar tizimlashtiriladi.
4. **Elaborate – rivojlantirish va mustahkamlash.** Ushbu bosqich o'quvchilarning yangi bilimlarni turli vaziyatlarda qo'llash, ularni kengaytirish va mustahkamlash faoliyatini nazarda tutadi.
5. **Evaluate – baholash.** Bu bosqichda o'quvchilarning egallagan bilim, ko'nikma va malakalari baholanadi, shuningdek, o'quv jarayonidagi yutuq va kamchiliklar tahlil qilinadi.

5E yondashuvi, asosan, biologiya, fizika, kimyo va geografiya kabi tabiatshunoslik fanlarida samarali qo'llaniladi. Chunki ushbu fanlar tajriba, kuzatish, tahlil va ilmiy izlanishga asoslangan ta'limni talab qiladi. Shu bilan birga, mazkur yondashuv ijtimoiy fanlar, matematika, til o'rganish hamda boshqa ta'lim yo'nalishlarida ham samarali qo'llanishi mumkin.

Konstruktivizm pedagogikada psixolog Jan Piaje qarashlari bilan bevosita bog'liq holda shakllangan. Uning fikricha, “bilim uzatilmaydi, balki yaratiladi”. Ushbu yondashuvga ko'ra, o'rganish bilimlarni tayyor holda qabul qilish emas, balki shaxsiy tajriba, faoliyat va tahlil asosida ularni shakllantirish jarayonidir.

Konstruktivizm gnoseologik yondashuv sifatida bilishni subyekt tomonidan dunyoni oddiy aks ettirish emas, balki uning talqini va modelini faol qurish jarayoni sifatida izohlaydi. Inson miyasi tajriba jarayonida olingan ma'nolarni tanlaydi, ularni mavjud bilimlar bilan bog'laydi va yangi tushunchalarni shakllantiradi. Shu sababli konstruktivizm tamoyillari asosida tashkil etilgan darslar ko'pincha “jonli o'rganish” sifatida tavsiflanadi.

5E yondashuvining asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- **faollik:** o'quvchilar dars jarayoniga faol jalb qilinadi, bu esa ularning o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshiradi;
- **tajribaga asoslangan o'rganish:** o'quvchilar mavzuni mustaqil faoliyat va amaliy tajribalar orqali o'zlashtiradi, bu esa ta'lim samaradorligini kuchaytiradi;
- **tanqidiy fikrlash:** o'quvchilarga savol berish, tahlil qilish, xulosa chiqarish va o'z bilimlarini amalda qo'llash imkoniyati yaratiladi;

– **bilimlarning mustahkamlanishi:** har bir bosqich yangi bilimlarni bosqichma-bosqich kengaytirish va chuqurlashtirishga xizmat qiladi.

O‘quv materiallarini loyihalash jarayonini soddalashtirish maqsadida konstruktivizm nazariyasiga asoslangan 5E ta’lim modeli taklif etilgan. 1962-yilda amerikalik o‘qituvchi Myron J. Atkin va amerikalik fizik Robert Karplus “tadqiqot”, “terminologiya” va “tushunchalarni qo‘llash” bosqichlarini o‘z ichiga olgan o‘quv siklini ishlab chiqqanlar. Ushbu yondashuv natijasida o‘quvchilarda fanlarga nisbatan qiziqish kuchaygan, ular savollar berishga, mustaqil fikrlashga va o‘z qarashlariga tanqidiy yondashishga o‘rganganlar. Atkin–Karplus modeli keyinchalik 5E ta’lim modelining nazariy asoslaridan biri sifatida qaraldi. 5E ta’lim modeli 1987-yilda Amerikaning BSCS Science Learning ta’lim va tadqiqot instituti tomonidan ishlab chiqilgan. STEM yondashuvi yoki tabiiy fanlarga oid darslarni rejalashtirishda ushbu model asosida dars jarayoni besh bosqichga ajratiladi. Har bir bosqich muayyan didaktik vazifani bajaradi.

Engage – qiziqtirish bosqichi. Ushbu bosqichda o‘tilgan mavzu bilan yangi mavzu o‘rtasida mantiqiy bog‘liqlik o‘rnatiladi. Uning asosiy maqsadi o‘quvchilarda yangi bilimlarni egallash zaruriyatini anglashga yordam berishdan iborat. Materialni tayyorlash jarayonida “Bu nima uchun kerak?” degan savolga javob berilishi, o‘rganilayotgan bilimlarning qayerda va qachon foydali bo‘lishi ko‘rsatilishi lozim.

Explore – tadqiq qilish bosqichi. Bu bosqichda o‘qituvchi o‘quvchilarga amaliy faoliyatni taklif etadi. O‘quvchilar muammoni o‘rganadilar, savollar beradilar, farazlar ilgari suradilar va turli o‘zgaruvchilarni sinab ko‘radilar. Mavzuning asosiy tushunchalari aniqlanadi hamda ularni tadqiq qilish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalar shakllantiriladi. Ushbu bosqichda o‘quvchilarning ilmiy metod haqidagi tasavvurlari hamda laboratoriya malakalari rivojlanadi.

O‘quvchilar guruhlarda hamkorlikda ishlaydi va o‘z tadqiqotlari haqida fikr yuritishni o‘rganadilar. O‘qituvchi esa bevosita tayyor ko‘rsatmalar bermaydi, balki so‘rovga asoslangan savollar orqali o‘quv jarayonini yo‘naltiradi.

Explain – tushuntirish bosqichi. Ushbu bosqichda o‘quvchilar avvalgi bilimlarini tadqiqot jarayonida orttirgan tajribalari bilan bog‘laydilar. O‘qituvchi asosiy tushunchalarni izohlaydi, o‘quvchilar esa o‘z kuzatuvlari va tadqiqotlari asosida xulosa chiqaradilar.

Elaborate – ishlab chiqish va mustahkamlash bosqichi. O‘quvchilar yangi bilimlarni egallaydilar va ularni yangi vaziyatlarda qo‘llaydilar. O‘qituvchi yangi savollarni qo‘yadi hamda o‘quvchilarga mustaqil ravishda javob izlash imkoniyatini yaratadi. Bu jarayonda mavzu bo‘yicha bilimlar umumlashtiriladi va o‘quvchilar ongida chuqurlashadi.

Evaluate – baholash bosqichi. O‘quvchilar o‘z o‘quv faoliyatini baholaydilar. Ular egallagan bilim va ko‘nikmalarini topshiriqlar, norasmiy va rasmiy baholash shakllari orqali namoyon etishlari mumkin. O‘qituvchi o‘quvchilarning jarayondagi ishtiroki, topshiriqlarni bajarishi va natijalarini tahlil qilish orqali ularning yutuqlarini baholaydi. Shuningdek, mavzuni o‘rganish davomida yuzaga kelgan noto‘g‘ri tushunchalar aniqlanadi va tuzatiladi. O‘qituvchi o‘quvchilarga yangi bilimlarni qo‘llash talab qilinadigan muammoli vaziyatni taqdim etadi. O‘quvchilar esa ilmiy tushunchalarni tushunganliklarini yozma yoki og‘zaki tarzda asoslab berishlari mumkin.

Quyida 7-sinf kimyo darsi misolida 5E modelidan foydalanish namunasi keltiriladi.

Engage – qiziqtirish bosqichi. O‘quvchilarga quyidagi savol beriladi: quyidagi holatlarning qaysilarida kimyoviy reaksiya sodir bo‘ladi? Javobingizni asoslang:

- yog‘och yonganda qipiqqlarning hosil bo‘lishi;
- Bengal olovining yonishi;
- vaqt o‘tishi bilan kumush zanjirning qorayishi;
- tovada go‘shtning qovurilishi.

Ushbu bosqichda o‘quvchilarni mavzuga jalb qilish va ularda qiziqish uyg‘otish uchun quyidagi savollardan foydalanish mumkin:

- Bu mavzuni o‘rganish sizga nima uchun kerak bo‘lishi mumkin?
- Avvalgi tajribangizga asoslanib, bu mavzu nimalar bilan bog‘liq deb o‘ylaysiz?

- Agar ushbu jarayonni o‘zingiz tajribada sinab ko‘rsangiz, qanday natijani kutgan bo‘lardingiz?
- Bu mavzu bilan bog‘liq qiziqarli hayotiy holatlarni eslay olasizmi?

Explore – tadqiq qilish bosqichi. Bu bosqichda “Kimyoviy vulqon” nomli tajriba o‘tkaziladi yoki tajribaga oid videolavha namoyish etiladi. Jarayon kuzatilgach, uning nima sababdan aynan “Kimyoviy vulqon” deb atalishi o‘quvchilar bilan birgalikda tahlil qilinadi.

Explain – tushuntirish bosqichi. Yangi mavzu o‘rganiladi. Kimyoviy reaksiya uchun olingan boshlang‘ich moddalar hamda reaksiya natijasida hosil bo‘lgan moddalar soni va tarkibiga ko‘ra, kimyoviy reaksiyalarni to‘rt asosiy turga ajratish mumkinligi tushuntiriladi. Har bir reaksiya turi bilan alohida tanishib chiqiladi. Shuningdek, kimyoviy reaksiyalar davomida issiqlik yoki energiya ajralishi yoxud yutilishiga qarab ekzotermik va endotermik reaksiyalar farqlanishi tajribalar asosida izohlanadi.

Explore bosqichida qo‘llanishi mumkin bo‘lgan metodlar. O‘quvchilarga mavzuni mustaqil fikr va tajriba asosida o‘zlashtirishga yordam berish uchun quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

1. **Guruh ishlarini tashkil etish.** O‘quvchilar kichik guruhlarga ajratilib, ularga muayyan masala yoki savollar beriladi. Guruhlar o‘zaro fikr almashib, muammoni birgalikda hal qilishga harakat qiladilar.

2. **Tajribalar o‘tkazish.** O‘quvchilarga amaliy tajribalar, laboratoriya ishlari yoki eksperimentlar o‘tkazish imkoniyati beriladi. Bu ularning nazariy bilimlarini amaliyotda sinab ko‘rishga yordam beradi.

3. **Mavzu bo‘yicha tadqiqotlar olib borish.** O‘quvchilarga mavzu bo‘yicha mustaqil tadqiqot o‘tkazish taklif qilinadi. Ular kitoblar, internet resurslari va boshqa manbalardan foydalanib, zarur ma‘lumotlarni to‘plashlari mumkin.

4. **Savol-javob sessiyalarini tashkil etish.** O‘quvchilarning o‘z fikrlarini ifodalashi va savollar berishi uchun ochiq muhokama tashkil etiladi. Bu jarayonda ular bir-birlarining fikrlarini baholash imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

5. **Vazifalarni bajarish.** O‘quvchilarga ma‘lumotlarni tahlil qilish, diagramma yoki grafiklar tayyorlash kabi topshiriqlar beriladi. Bu ularning muammoni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

6. **Rolli o‘yinlar va simulyatsiyalar.** O‘quvchilar rolli o‘yin yoki simulyatsiyalarga jalb qilinadi. Bu ularga mavzuni turli nuqtai nazardan ko‘rish imkonini beradi.

7. **O‘zaro fikr almashish.** O‘quvchilarga o‘z fikr va tajribalarini bir-birlari bilan bo‘lishish imkoniyati yaratiladi. Bu o‘zaro o‘rganish jarayonini kuchaytiradi.

8. **Kreativ faoliyatlar.** Mavzu yuzasidan posterlar, taqdimotlar, hikoyalar yoki boshqa ijodiy ishlar tayyorlash topshiriladi. Bu o‘quvchilarning mavzuga bo‘lgan qiziqishini oshiradi va o‘rganish jarayonini mazmunli qiladi.

Elaborate – ishlab chiqish va mustahkamlash bosqichi. Oldingi bosqichda berilgan nazariy bilimlarni mustahkamlash uchun ko‘rgazmali-namoyishli tajribalar o‘tkaziladi. Bunda quyidagi tajribalar taklif etilishi mumkin:

1. **Birikish reaksiyasi** – so‘ndirilmagan ohakning suv bilan o‘zaro ta‘siri.
2. **Parchalanish reaksiyasi** – malaxitning parchalanishi.
3. **O‘rin olish reaksiyasi** – temir mix bilan mis sulfat yoki mis (II) xlorid eritmasining o‘zaro ta‘siri.
4. **Almashinish reaksiyasi** – NaOH bilan sulfat kislota orasidagi almashinish reaksiyasi.

Tajribalar bajarilgach, reaksiya tenglamalari yoziladi, kuzatilgan jarayonlar izohlanadi va xulosalar chiqariladi.

Evaluate – baholash bosqichi.

1-topshiriq. Tarqatma materiallarda berilgan sxemalar kimyoviy reaksiyalarning qaysi turiga mansub ekanligini aniqlang. Reaksiya tenglamalarini tuzing.

2-topshiriq. Quyida berilgan tanish jarayonlarga oid tasvirlarni diqqat bilan kuzating va ular orasida kimyoviy reaksiya belgilarini uchramaydigan holatlarni aniqlang.

Uy vazifasi sifatida o‘quvchilarga kundalik turmushda, xususan, yoz mavsumida ko‘p foydalaniladigan muzlatkich va konditsionerlarning ishlash mexanizmini o‘rganish topshiriladi.

Ular quyidagi savollar asosida qisqa izoh tayyorlaydilar: nima sababdan ushbu qurilmalarning ichki qismi sovuq, tashqi qismi esa issiq bo‘ladi? Bu jarayonda qanday turdagi fizik yoki kimyoviy hodisalar kuzatiladi deb o‘ylaysiz? Javoblaringizni daftaringizga yozing va keyingi darsda sinfdoshlaringiz bilan muhokama qiling. Xulosa qilib aytganda, 5E modeli kabi o‘quv modellarini dars jarayoniga samarali tatbiq eta oladigan o‘qituvchilar o‘quvchilarning faol ishtiroki, mustaqil izlanishi va amaliy tajribasi orqali mustahkam bilim poydevorini yaratishga yordam beradi.

Interaktiv o‘yin: “Koinotga sayohat: fizika va astronomiya modellari”

Mazkur interaktiv o‘yin 5E va 3C+1E o‘qitish modellari haqidagi bilimlarni mustahkamlash hamda tinglovchilarga amaliy tajriba orttirish imkonini beradi. O‘yin savollarga javob berish, amaliy topshiriqlarni bajarish va guruh muhokamasi orqali o‘quvchilarning faol ishtirokini ta‘minlaydi. U jamoalarda yoki individual shaklda tashkil etilishi mumkin hamda tinglovchilarni faollikka undaydi.

O‘yin quyidagi tartibda tashkil etiladi:

1. Tinglovchilar 3–5 kishidan iborat kichik guruhlariga ajratiladi. Jamoalar o‘zaro raqobatlashadi.
2. O‘yin taxtasi koinot mavzusida ishlab chiqiladi. Unda turli “sayyoralar” va “yulduzlar” joylashtiriladi. Har bir sayyora 5E yoki 3C+1E o‘qitish modellari asosidagi muayyan topshiriqni ifodalaydi.
3. Har bir sayyora 5E yoki 3C+1E modelining ma‘lum bir bosqichini anglatadi. Tinglovchilar har bir sayyoradan o‘tib, “Koinot markazi”ga yetib borishlari kerak. Har bir bosqichda o‘qitish modeli bilan bog‘liq nazariy yoki amaliy topshiriqlar bajariladi.
4. Tinglovchilar 5E va 3C+1E o‘qitish modellarining o‘xshash hamda farqli jihatlarini aniqlaydilar va jadvalni to‘ldiradilar. Ushbu o‘yin texnologiyasi tinglovchilarning nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan bog‘lash, ularning tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirish, shuningdek, ta‘lim modellarini qiyosiy tahlil qilish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

5E, “Zinama-zina”, 3C+1E va GRASPS modellaridan ta‘lim jarayonida foydalanishning didaktik imkoniyatlari

5E modeli o‘quvchilarning o‘quv jarayonidagi faol ishtirokini ta‘minlashga qaratilgan zamonaviy pedagogik model bo‘lib, uning har bir bosqichi bilimlarni samarali o‘zlashtirish, mustaqil fikrlash va amaliy faoliyatga yo‘naltirishga xizmat qiladi. Mazkur model quyidagi bosqichlardan iborat:

1. **Engage – jalb etish.** O‘quvchilarning mavzuga nisbatan qiziqishini uyg‘otish, ularning e‘tiborini o‘rganilayotgan masalaga qaratish va mavjud bilimlarini faollashtirish.
2. **Explore – kashf qilish.** O‘quvchilarning mavzu bo‘yicha amaliy tajribalar, kuzatuvlar yoki mustaqil faoliyat orqali yangi bilimlarni kashf etishiga sharoit yaratish.
3. **Explain – tushuntirish.** O‘qituvchi tomonidan yangi bilim, tushuncha va qonuniyatlarni izohlash, o‘quvchilarning tajriba asosida shakllangan tasavvurlarini ilmiy jihatdan tizimlashtirish.
4. **Elaborate – kengaytirish.** O‘quvchilarga yangi bilimlarni turli vaziyatlarda qo‘llash, ularni chuqurlashtirish va amaliy mazmun bilan boyitish imkoniyatini yaratish.
5. **Evaluate – baholash.** O‘quvchilarning o‘rganish jarayoni, egallagan bilim va ko‘nikmalari hamda amaliy faoliyat natijalarini baholash.

“Zinama-zina” texnologiyasi

“Zinama-zina” texnologiyasi ma‘ruza, seminar, amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlarida, shuningdek, nazorat darslarida yakka tartibda yoki kichik guruhlarda qo‘llanishi mumkin bo‘lgan samarali interfaol metodlardan biridir.

Ushbu texnologiya o‘quvchilarning mavzuni bosqichma-bosqich o‘zlashtirishi, mantiqiy fikrlashi, avvalgi bilimlarini faollashtirishi va ularni tizimli tarzda umumlashtirishiga yordam beradi. Mashg‘ulotda A3 yoki A4 formatdagi qog‘ozlar, mavzu tarkibidagi kichik mavzular soniga mos ravishda tayyorlangan tarqatma materiallar, flomaster yoki rangli qalamlar ishlatiladi. Tarqatma materiallarning chap tomonida kichik mavzular nomi yoziladi. *Mashg‘ulot quyidagi tartibda tashkil etiladi:*

– o‘qituvchi mashg‘ulot boshlanishidan avval o‘quv materialini bir necha kichik mavzuga ajratadi;

- o‘quvchilar mavzular soniga qarab 3–5 kishidan iborat kichik guruhlariga bo‘linadi;
- o‘qituvchi o‘quvchilarni mashg‘ulotning maqsadi va o‘tkazilish tartibi bilan tanishtiradi;
- har bir guruhga chap qismida kichik mavzu nomi yozilgan tarqatma varaq beriladi;
- guruh a‘zolariga berilgan kichik mavzu yuzasidan fikrlash, asosiy tushunchalarni aniqlash va ularni yozma, rasm yoki chizma ko‘rinishida ifodalash topshiriladi;
- guruh a‘zolari kichik mavzu bo‘yicha imkon qadar to‘liq va mazmunli ma‘lumot tayyorlaydilar;
- tarqatma materiallar to‘ldirilgach, har bir guruhdan bir nafar ishtirokchi taqdimot qiladi;
- taqdimot jarayonida guruhlar tomonidan tayyorlangan materiallar auditoriya yoki sinf doskasiga mantiqiy ketma-ketlikda, ya‘ni “zina” shaklida joylashtiriladi;
- o‘qituvchi guruhlar tomonidan tayyorlangan materiallarga izoh beradi, ularni baholaydi va mashg‘ulotni yakunlaydi. Taqdimot davomida boshqa guruh a‘zolari ham muhokamaga jalb qilinishi, taqdim etilgan mazmun yuzasidan o‘z fikr va mulohazalarini bildirishlari mumkin. Bunday shaklda tashkil etilgan mashg‘ulot o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga, ilgari o‘rganilgan mavzularni eslashga, ularni yozma, rasm yoki chizma shaklida ifodalashga, shuningdek, fikrlarni umumlashtirish va tizimlashtirishga o‘rgatadi.

3C+1E modeli

3C+1E modeli o‘quvchilarning o‘rganish jarayonida yaratuvchanlik, ilmiy izlanish, mustaqil fikrlash va differensial yondashuvni ta‘minlashga xizmat qiluvchi pedagogik model hisoblanadi. Ushbu model quyidagi bosqichlardan iborat:

1. **Capture Interest – qiziqishni uyg‘otish.** O‘quvchilarda mavzuga nisbatan qiziqish hosil qilish va ularni faol ishtirok etishga undash.
2. **Construct Understanding – tushunishni shakllantirish.** O‘quvchilarning yangi bilimlarni amaliy faoliyat orqali egallashi, asosiy tushunchalarni anglab yetishi va ularni avvalgi bilimlari bilan bog‘lashi.
3. **Consolidate Learning – o‘rganishni mustahkamlash.** O‘quvchilarning o‘z bilimlarini boshqalar bilan almashishi, o‘rganganlarini qayta ishlashi va ularni amaliy vaziyatlarda qo‘llash orqali mustahkamlashi.
4. **Enrichment – boyitish.** O‘zlashtirish darajasi yuqori bo‘lgan o‘quvchilar uchun qo‘shimcha, chuqurlashtirilgan va tabaqalashtirilgan ta‘lim imkoniyatlarini yaratish.

Capture Interest – qiziqishni uyg‘otish bosqichi. Ushbu bosqich o‘quvchilarni o‘quv jarayoniga jalb qilish, ularning e‘tiborini mavzuga qaratish va keyingi ma‘lumotlarni o‘rganishga motivatsiya hosil qilishga yo‘naltiriladi. Masalan, ilmiy mavzuni boshlashda “Kosmosda hayot mavjudmi?” kabi muammoli savolni berish o‘quvchilarda mavzuga nisbatan qiziqishni oshiradi. Bunday savollar o‘quvchilarning mavjud tasavvurlarini faollashtiradi va ularni yangi bilimlarni egallashga tayyorlaydi.

Construct Understanding – tushunishni shakllantirish bosqichi. Bu jarayonda o‘quvchilar yangi ma‘lumotlarni o‘zlashtiradilar, ularni avvalgi bilimlari bilan bog‘laydilar va mantiqiy tushuncha hosil qiladilar. Masalan, fizika darsida energiyaning saqlanish qonunini tajribalar orqali tushuntirish yoki astronomiya bo‘yicha teleskop yordamida olingan tasvirlarni tahlil qilish o‘quvchilarning mavzuni chuqur anglashga yordam beradi.

Consolidate Learning – o‘rganishni mustahkamlash bosqichi. Ushbu bosqichda guruh muhokamalari, taqdimotlar, yozma ishlar va amaliy mashqlar orqali o‘quvchilarning bilimlari mustahkamlanadi. O‘rganilgan ma‘lumotlar takrorlanadi, qayta ishlanadi va turli sharoitlarda qo‘llanadi.

Masalan, o‘quvchilar erkin tushish qonunlarini o‘rganayotgan bo‘lsa, turli balandliklardan jismlarni tushirish tajribalarini o‘tkazish orqali tezlik, vaqt va masofa o‘rtasidagi bog‘liqlikni amaliy jihatdan tahlil qilishlari mumkin. Bu nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog‘lash va ularni uzoq muddatli xotirada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Enrichment – boyitish bosqichi. Bu bosqich o‘rganilgan bilimlarni kengaytirish, chuqurlashtirish va qo‘shimcha mazmun bilan boyitishga qaratiladi. O‘quvchilarga mavzu doirasidan tashqari omillarni ham hisobga olish, qo‘shimcha masalalar yechish yoki yangi amaliy vaziyatlarni tahlil qilish taklif etiladi. Masalan, erkin tushish mavzusini o‘rganishda havo qarshiligi, jismlarning shakli va materiali kabi omillarning tushish tezligiga ta‘sirini o‘rganish mumkin. Bu o‘quvchilarning ilmiy tafakkurini kengaytiradi va mavzuni chuqurroq tushunishlariga yordam beradi.

GRASPS modeli

GRASPS modeli ta‘lim samaradorligini baholashga qaratilgan pedagogik model bo‘lib, o‘quvchilarning mavjud bilimlarni real vaziyatlarda qo‘llash darajasini aniqlash imkonini beradi. Mazkur modelda ta‘lim natijasi faqat nazariy bilimlarni eslab qolish bilan emas, balki ularni kundalik hayotda, amaliy faoliyatda va muammoli vaziyatlarda qo‘llash sifati bilan baholanadi.

GRASPS modeli hayotiy vaziyatlar asosida muammoli vazifalar yaratish, ularni tahlil qilish va yechim ishlab chiqishni nazarda tutadi. Shu jihatdan u loyihaga asoslangan ta‘lim uchun muhim metodik asos bo‘lib xizmat qiladi. Model quyidagi olti tarkibiy qismdan iborat:

1. **Goal – maqsad.** O‘quvchi bajarishi kerak bo‘lgan asosiy vazifa yoki erishilishi lozim bo‘lgan natija aniqlanadi. Bu bosqichda topshiriqning yakuniy maqsadi aniq belgilab beriladi.

2. **Role – rol.** O‘quvchining topshiriqni bajarishdagi roli aniqlanadi. U tadqiqotchi, muhandis, dizayner, jurnalist, ekolog, shifokor yoki boshqa kasbiy rolni bajarishi mumkin.

3. **Audience – auditoriya.** O‘quvchi o‘z ishini kimga taqdim etishi belgilab olinadi. Auditoriya sifatida sinfdoshlar, o‘qituvchi, ota-onalar, mahalla vakillari yoki muayyan mutaxassislar tanlanishi mumkin.

4. **Situation – vaziyat.** Topshiriq bajariladigan real yoki modellashirilgan muammoli vaziyat tasvirlanadi. Ushbu vaziyat o‘quvchining bilim va ko‘nikmalarini hayotiy sharoitda qo‘llashini talab qiladi.

5. **Product yoki Performance – mahsulot yoki faoliyat natijasi.** O‘quvchi topshiriq yakunida yaratishi kerak bo‘lgan mahsulot, loyiha, taqdimot, hisobot, model, tavsiya yoki amaliy yechim aniqlanadi.

6. **Standards – mezonlar.** Bajarilgan ishni baholash mezonlari belgilanadi. Ushbu mezonlar aniqlik, mantiqiylik, dalillanganlik, ijodkorlik, amaliy ahamiyat va taqdimot sifati kabi jihatlarni qamrab olishi mumkin. GRASPS modeli o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi, muammoli vaziyatlarni tahlil qilishi, hayotiy kontekstlarda bilimlardan foydalanishi va o‘z ishini aniq mezonlar asosida taqdim etish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Shu sababli mazkur model kompetensiyaviy yondashuv, loyiha asosida ta‘lim va autentik baholash jarayonlarida samarali qo‘llanilishi mumkin.

GRASPS	
Goal (maqsad)	muammo yoki maqsadni aniqlash
Role (rol)	o‘quvchining rolini aniqlash
Audience (auditoriya)	maqsadli auditoriyani aniqlash
Situation (vaziyat)	maqsadning konteksti yoki ssenariysi
Product or performance (mahsulot yoki natija)	nima yaratilmoqda va u nima uchun yaratiladi
Standarts and Criteria (standart va mezonlar)	muvaffaqiyat standartlari va mezonlari aniqlanadi

GRASPS vazifasiga misol

Siz suzish havzasida qutqaruvchi sifatida faoliyat yuritasiz. Sizning vazifangiz havzaga kelgan shaxslarni xavfsizlik qoidalari bilan tanishtirish, suzish havzasida xavfsizlikni ta‘minlash hamda favqulodda vaziyatlarda cho‘kish xavfi yuzaga kelgan bolani tezkor va aniq harakatlar asosida qutqarishdan iborat. Shu vaziyatdan kelib chiqib, cho‘kayotgan Bolani qutqarish bo‘yicha aniq, izchil va to‘liq harakatlar rejasini ishlab chiqing.

Rejada xavfsizlik talablari, mas’uliyatli yondashuv hamda asoslangan tavsiyalar batafsil aks ettirilishi lozim.

GRASPS qolipi:

7E modeli

Dars jarayonida 7E modeli siklini amalga oshirish ketma-ketligi quyidagicha belgilanadi:

1. Elicit – eslatish.

Yangi mavzuga bog‘liq bo‘lgan avvalgi o‘quv materiallari asosida savol va topshiriqlar beriladi. Ushbu bosqich o‘quvchilarning mavjud bilimlarini faollashtirishga xizmat qiladi.

2. Engage – qiziqtirish, jalb qilish.

Dars mavzusiga nisbatan motivatsion qiziqish uyg‘otish maqsadida muammoli savollar, qiziqarli ma’lumotlar va muhokama materiallari taqdim etiladi.

3. Explore – tadqiq qilish.

O‘quvchilar mavzuga oid nazariy yoki amaliy topshiriqlarni mustaqil ko‘rib chiqadilar, kuzatish, izlanish va tahliliy faoliyat orqali dastlabki xulosalar chiqaradilar.

4. Explain – tushuntirish.

Ushbu bosqichda yangi ma’lumotlar o‘zlashtiriladi, mavzuning asosiy mazmuni yoritiladi, tushuncha va qonuniyatlar ilmiy asosda izohlanadi.

5. Elaborate – takomillashtirish.

O‘quvchilar dars jarayonida egallagan bilim va ko‘nikmalarini mustahkamlash, kengaytirish hamda amaliy vaziyatlarda qo‘llashga yo‘naltirilgan topshiriqlarni bajaradilar.

6. Evaluate – baholash.

Dars yakunida o‘quvchilarning egallagan bilim va ko‘nikmalari baholanadi. Baholash topshiriqlari quyidagi uch yo‘nalishni qamrab olishi maqsadga muvofiq:

- mavzu matnidan foydalanib, o‘quvchining o‘z-o‘zini baholashiga imkon beruvchi topshiriqlar;
- o‘quv jarayonidagi individual faoliyatni baholashga qaratilgan topshiriqlar;
- murakkablik darajasi bilan farqlanuvchi differensial topshiriqlar.

7. Extend – kengaytirish.

Darsdan keyingi faoliyat bosqichi bo‘lib, yangi bilimlarni chuqurroq o‘zlashtirish uchun loyihalar, tadqiqot ishlari, ijodiy vazifalar va mustaqil tahlilga yo‘naltirilgan topshiriqlar beriladi.

“Aqliy hujum” metodi

“Aqliy hujum” metodi muayyan muammo yuzasidan ta’lim oluvchilar tomonidan bildirilgan erkin fikr va mulohazalarni to‘plash, ularni tahlil qilish hamda umumlashtirish orqali ma’lum bir yechimga kelishga xizmat qiluvchi interfaol metod hisoblanadi. Mazkur metodning og‘zaki va yozma shakllari mavjud.

Og‘zaki shaklda ta’lim beruvchi tomonidan berilgan savolga ta’lim oluvchilar o‘z fikrlarini og‘zaki tarzda bildiradilar. Bunda javoblar aniq, qisqa va mazmunli bo‘lishi talab etiladi. Yozma shaklda esa ta’lim oluvchilar berilgan savolga javoblarini qog‘oz kartochkalarga qisqa va barchaga ko‘rinarli tarzda yozadilar. Ushbu javoblar doskaga magnitlar yordamida yoki pinbord doskasiga ignalar yordamida mahkamlanadi. “Aqliy hujum” metodining yozma shakli javoblarni ma’lum belgilar asosida guruhlash va tizimlashtirish imkonini beradi.

Mazkur metod to‘g‘ri va maqsadga muvofiq qo‘llanilganda, ta’lim oluvchilarda erkin, ijodiy va nostandart fikrlash ko‘nikmalarini shakllantiradi. “Aqliy hujum” metodidan foydalanish jarayonida barcha ta’lim oluvchilarni faol ishtirok etishga jalb qilish imkoniyati yaratiladi. Shu bilan birga, ularda muloqot qilish, munozara olib borish, o‘z fikrini asoslash va boshqalarning fikriga hurmat bilan yondashish madaniyati rivojlanadi.

Ushbu metod ta’lim oluvchilarning o‘z fikrlarini nafaqat og‘zaki, balki yozma ravishda ham aniq bayon etish, mantiqiy va tizimli fikr yuritish ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bildirilgan fikrlarning dastlabki bosqichda baholanmasligi ta’lim oluvchilarda turli g‘oyalar shakllanishiga imkon yaratadi. Shu bois “Aqliy hujum” metodi ijodiy tafakkurni rivojlantirishda samarali pedagogik vosita hisoblanadi.

“Aqliy hujum” metodi ta’lim beruvchi tomonidan qo‘yilgan maqsadga muvofiq quyidagi holatlarda qo‘llanilishi mumkin:

1. ta’lim oluvchilarning boshlang‘ich bilimlarini aniqlash maqsadida – darsning mavzuga kirish qismida;
2. mavzuni takrorlash yoki bir mavzuni keyingi mavzu bilan bog‘lash maqsadida – yangi mavzuga o‘tish bosqichida;
3. o‘tilgan mavzuni mustahkamlash maqsadida – darsning yakuniy yoki mustahkamlash qismida.

Shunday qilib, “Aqliy hujum” metodi ta’lim jarayonida o‘quvchilarning faolligini oshirish, ularni erkin fikrlashga undash, muammoli vaziyatlarga turli nuqtai nazardan yondashish va jamoaviy yechim ishlab chiqish ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Namdar B., Kucuk M. Preservice Science Teachers' Practices of Critiquing and Revising 5E Lesson Plans // *Journal of Science Teacher Education*. – 2018. – May.
2. Fauzi F., Mustadi A. Learner Autonomy Using 5E Learning Cycle. – Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2019.
3. II Ustozlar Forumi materiallari. – 2023.
4. Саломов А.А. Развитие умений и навыков учащихся при реализации межпредметной функции математики: диссертационное исследование. – Ташкент, 1996.
5. Саломов А.А. Самостоятельные занятия на уроках математики // Совершенствование организационных форм и методов преподавания математики, информатики и вычислительной техники в школах и педагогических вузах: тезисы докладов Всесоюзного семинара-совещания. – Гулистан, 1990.
6. <http://www.markaz.tdi.uz> – Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi sayti.
7. @milliymarkaz_aloqabot – Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazining Telegram boti.
8. <http://www.rtm.uz> – Respublika ta'lim markazi sayti.
9. <http://www.dtm.uz> – Respublika test markazi sayti.